

OS EFEITOS DO TABAGISMO NA SAÚDE OCULAR

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 03/03/2024](#)

THE EFFECTS OF SMOKING ON EYE HEALTH

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10775161

Ana Grasielle Zanovello Gonçalves; Danielle Karine Lúcio Alves; Isabella Pinotti Pansani; Lanai dos Anjos Nascimento; Missiane da Silva Olanda; Raphael Bruno Queiroz de Sousa; Bruno Henrique de Araújo; João Vitor D'Estephani Barros; Orientador: Dr. João Victor Santicchio Ferrarezi.

RESUMO

O uso do tabaco tem mostrado ser um importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças oculares, visto que tem importante alteração no metabolismo antioxidante e circulação, ocasionando problemas na visão. Este estudo se trata de uma revisão bibliográfica com caráter descritivo analítico, com objetivo de demonstrar os efeitos do tabagismo na saúde ocular. Os efeitos negativos do tabaco em várias doenças crônicas eram amplamente aceitos, mas os efeitos do tabagismo nas alterações anatómicas da retina e da coróide eram pouco compreendidos. Ao medir os efeitos do tabagismo nas alterações na espessura da retina ou da coróide como uma mudança geral no estilo de vida, pode-se alcançar uma compreensão mais completa da etiologia das

doenças oculares relacionadas ao tabagismo e uma abordagem médica mais apropriada para a prevenção. Fatores de risco modificáveis para doenças oculares. Os fumantes podem ter duas a quatro vezes mais probabilidade de desenvolver a doença do que os não fumantes.

Considerando que a perda de visão relacionada com o tabaco representa um fardo socioeconómico e de saúde significativo para os indivíduos, famílias e comunidades, reduzindo a procura de tabaco e a exposição ao fumo passivo, ajudando as pessoas a deixar de fumar.

Palavras-chave: Tabagismo, Efeito, Oftalmologia.

ABSTRACT

Tobacco use has been shown to be an important risk factor for the development of ocular diseases, as it has a significant effect on antioxidant metabolism and circulation, causing vision problems. This study is a descriptive-analytical literature review aimed at demonstrating the effects of smoking on eye health. The negative effects of smoking on various chronic diseases were widely accepted, but the effects of smoking on anatomical changes in the retina and choroid were poorly understood. By measuring the effects of smoking on changes in the thickness of the retina or choroid as a general change in lifestyle, a more complete understanding of the etiology of smoking-related eye diseases and a more appropriate medical approach to prevention can be achieved. Modifiable risk factors for eye diseases. Smokers can be two to four times more likely to develop the disease than non-smokers. Considering that tobacco-related vision loss represents a significant socioeconomic and health burden for individuals, families and communities, reducing tobacco demand and exposure to second-hand smoke, helping people to quit smoking.

Keywords: Smoking, Effect, Ophthalmology.

INTRODUÇÃO

A epidemia do tabagismo começou no final do século XIX, alimentada pela invenção da máquina de cigarros. Foi impulsionado pela indústria publicitária, pelo cinema, pelas grandes guerras e pela circulação de bens e pessoas. O consumo crônico de cigarro está diretamente relacionado a diversas doenças pulmonares e cardiovasculares, bem como ao risco de câncer de pâncreas, laringe, boca e esôfago. O tabagismo está incluído na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10) da Organização Mundial da Saúde (OMS) pois é reconhecido como uma doença crônica da dependência da nicotina. A nível mundial, o tabaco causa mais de 8 milhões de mortes todos os anos, das quais 7 milhões se devem ao consumo direto e cerca de 1,2 milhões se devem ao uso passivo (MAGALHÃES, 2022).

Fumar parece ser um fator de risco aumentado para o desenvolvimento de doenças oculares. Este risco pode estar relacionado com os efeitos do tabaco, que provoca alterações no metabolismo antioxidante e na circulação coroidal, bem como com certas alterações do tabagismo nas células do epitélio pigmentar da retina (ESTEVES, 2018).

Isto pode levar a efeitos patológicos, causando alterações anatômicas no sistema arterial com espessamento da parede arterial, como na aterosclerose, e afetando estruturas micro e macrovasculares. É um forte fator de risco para doenças cardiovasculares de alta letalidade, como infarto do miocárdio, e doenças pulmonares graves, como doença pulmonar obstrutiva crônica e câncer de pulmão. Fumar também está associado a muitas doenças oculares, incluindo degeneração macular relacionada à idade (DMRI), catarata, isquemia retiniana, neuropatia óptica isquêmica anterior, oftalmopatia de Graves, ambliopia tabaco-álcool, glaucoma e inflamação ocular (YUAN, 2019).

METODOLOGIA

Este artigo se trata de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo analítico, utilizando-se das bases de dados, Scielo, Pubmed, BVS, NIH para

o levantamento e análise de dados, tendo como caráter de inclusão, artigos que foram publicados nos últimos cinco anos.

DESENVOLVIMENTO

Cerca de 2,2 mil milhões de pessoas em todo o mundo têm deficiência visual ou cegueira, das quais cerca de metade poderiam ser evitadas. As causas mais comuns de perda de visão ou cegueira são doenças oculares relacionadas à idade, como degeneração macular relacionada à idade, retinopatia diabética, catarata e glaucoma. Nos Estados Unidos, cerca de 1,02 milhões de adultos são cegos e 3,2 milhões de adultos têm deficiência visual. Prevê-se que estas estimativas dupliquem até 2050, em parte devido ao envelhecimento da população e às mudanças demográficas. A deficiência visual ou a cegueira complicam a gestão de outras condições crónicas, resultando numa pior saúde geral e mental, qualidade de vida e aumento do risco de doenças (DE LA CRUZ, 2021).

Também foi relatado que o tabagismo passivo está associado a doenças oculares de diversas patologias que afetam diferentes partes do olho, incluindo catarata, DMRI e oftalmopatia de Graves. Fumantes ativos desenvolvem alterações na coróide. À medida que a DMRI progride cerca de 90% do fluxo sanguíneo na artéria oftálmica se origina na camada coroidal, que tem a principal função de fornecer oxigénio e nutrientes à retina externa e regular a temperatura e a pressão intraocular. Na Europa, o tabagismo passivo materno ou o tabagismo durante a gravidez está associado à hospitalização por baixo peso à nascença, parto prematuro e asma; as duas últimas condições melhoraram significativamente após a lei antifumo. No entanto, o efeito do tabagismo passivo no desenvolvimento ocular das crianças ainda é desconhecido. (YUAN, 2019).

Glaucoma

De acordo com alguns estudos de caso-controle, foi relatado que fumantes com consumo intenso e prolongado de cigarros apresentam alto risco de glaucoma. No entanto, estudos de base populacional não

encontraram uma associação consistente entre tabagismo e glaucoma. Alguns estudos relataram até que fumar está associado a um risco reduzido de glaucoma. Embora alguns investigadores contestem a associação positiva entre glaucoma e tabagismo, há muitas evidências na literatura sobre os efeitos fisiológicos nocivos do tabagismo no nosso corpo. Muitos compostos ativos no fumo do cigarro são tóxicos para os tecidos oculares e afetam o olho através de mecanismos isquêmicos ou oxidativos (LAW, 2018).

Em um estudo longitudinal realizado por Nishida (2022) mostra que a intensidade do tabagismo está associada a um afinamento mais rápido da capa retinacular do nervo óptico em pacientes com glaucoma. Foi demonstrada uma relação dose-resposta direta entre o tabagismo e o afinamento da CFNR, especialmente quando a história maço-ano era >8. A avaliação da intensidade do tabagismo pode fornecer informações importantes na avaliação do risco de progressão do glaucoma. Esta descoberta também pode lançar luz sobre os efeitos cumulativos do tabagismo crônico na estrutura do nervo óptico no glaucoma e ajudar nos esforços globais para reduzir o peso do consumo de tabaco na saúde pública na população em geral. Embora este estudo tenha descoberto que o afinamento da retina era muito diferente nos olhos de pacientes que nunca fumaram, cada mais de 10 maços-ano de tabagismo foi associado a um afinamento da retina mais rápido ao longo do tempo.

Catarata

Nos países desenvolvidos e em desenvolvimento, a catarata ocorre com mais frequência em mulheres do que em homens. A catarata aparece em idade precoce nos países em desenvolvimento. Estudos de base populacional relataram uma alta prevalência de catarata na Índia em comparação com as populações ocidentais. Fatores ambientais, nutricionais e genéticos podem ser importantes fatores explicativos da sua elevada proporção (DAS, 2019).

É por isso que é ainda necessário atualizar as informações para desenvolver medidas preventivas que reduzam o risco ou retardem o aparecimento da catarata, considerando que o tabagismo é um fator modificável (BELTRÁN-ZAMBRANO, et. al, 2019).

Descobriu-se que o uso de tabaco está associado à catarata precoce, e os usuários de tabaco tinham 2,2 vezes mais probabilidade de desenvolver catarata. Embora o tabagismo tenha sido mais comum nos casos, não apresentou associação significativa (DAS, 2019).

A revisão realizada por Beltrán-Zambrano (2019) mostra uma clara associação direta entre o hábito de fumar e o risco de catarata em fumantes atuais e naqueles que já fumaram. Contudo, de acordo com estudos de coorte, este risco não ocorre em ex-fumantes. Uma associação positiva entre tabagismo ou tabagismo e catarata nuclear também foi encontrada em três tipos de estudos observacionais.

Retinopatia isquêmica

A retinopatia proliferativa é caracterizada pela progressão da doença em cada estágio; a isquemia dos vasos da retina leva à hipóxia e, como resultado da correção do problema, a angiogênese descontrolada se estende à superfície interna da retina ou à superfície do corpo vítreo, o que pode posteriormente ameaçar a visão devido à retina, descolamento por tração ou hemorragia vítrea. Várias condições, incluindo, entre outras, retinopatia diabética proliferativa, retinopatia hipertensiva, retinopatia falciforme e oclusão da veia retiniana, podem causar retinopatia isquêmica com neovascularização (SUNG, 2022).

Os compostos vasoativos dos cigarros aumentam a resistência vascular, causando vasos sanguíneos no sistema circulatório. O estreitamento resultante das artérias radiais posteriores pode causar neuropatia isquêmica anterior. Demonstrou-se que a nicotina e o monóxido de carbono aceleram a aterosclerose, e episódios isquêmicos oculares, como

amaurose fugaz, podem ocorrer no ramo oftálmico da artéria carótida interna (TEBERIK, 2019).

Em um estudo realizado por Long (2021) associou-se a presença de retinopatia isquêmica e a presença de doença cardiovascular em uma coorte de indivíduos submetidos a tomografia óptica para diferentes indicações clínicas. Os principais resultados do estudo foram: o número de retinopatia isquêmica foi maior em indivíduos com doenças cardiovasculares do que em indivíduos controle, um maior número de retinopatia isquêmica foi associado a uma maior probabilidade de doença cardiovascular mesmo após ajuste para covariáveis.

Oftalmopatia de Graves

A oftalmopatia de Graves abrange os sintomas oculares da doença de Graves (DG) e tem a maior incidência de complicações não relacionadas à DG. Os sintomas clínicos comuns incluem exoftalmia, retração das pálpebras, edema ao redor dos olhos, olhos secos e lacrimejamento excessivo. Na fase ativa da oftalmopatia, fibrilas de colágeno e glicosaminoglicanos acumulam-se nos músculos extraoculares e ligam-se várias vezes ao seu peso em água e, assim, aumentam o volume desses músculos. Na fase inativa da oftalmopatia, ocorrem processos de fibrose e atrofia no músculo extraocular e, sob a influência da adipogênese, a principal causa da exoftalmia é o crescimento de gordura no córtex externo do olho (CAO, et. al, 2022).

A fumaça aumenta significativamente a adipogênese dos fibroblastos orbitais de maneira dose-dependente. Segundo um estudo, a quantidade de gordura orbital aumentou 14% na oftalmopatia de Graves, principalmente nos estágios finais. Sob condições hipóxicas, os fibroblastos orbitais dos olhos afetados por Graves aumentaram a adipogênese e a secreção de leptina e diminuíram a proteína quimiotática de monócitos 1 (MCP-1) em comparação com os fibroblastos orbitais normais. A hipóxia também aumenta os níveis de fator 1 α

induzível por hipóxia (HIF-1 α) e adiponectina nessas células (CAO, et. al, 2022).

Neuropatia óptica por tabaco

O termo ambliopia álcool-tabaco, introduzido no final do século XIX, é enganoso; não é ambliopia verdadeira, mas sim neuropatia óptica, e não há evidências conclusivas de que seja realmente causada por uma interação ou sinergismo entre álcool etílico e tabaco. No entanto, há pacientes com história de uso problemático de álcool e tabaco que desenvolvem neuropatia óptica bilateral com perda progressiva de acuidade visual e escotoma central ou centrocecal característico e discromatopsia, principalmente vermelho-verde (PUGLISI, 2017).

A neuropatia óptica do tabaco é rara e afeta principalmente homens que fumam cachimbo ou charutos. Este é um diagnóstico de exclusão, e outras causas de neuropatia óptica (por exemplo, nutricional, inflamatória, hereditária, etc.) devem ser investigadas e excluídas. Uma história de uso de tabaco isoladamente em um paciente com sintomas consistentes com o diagnóstico não é suficiente (PUGLISI, 2017).

Degeneração macular relacionada a idade

A degeneração macular relacionada à idade (DMRI) é a deficiência visual mais comum em idosos nos países ocidentais. A DMRI é uma doença complexa que causa cegueira, influenciada por fatores genéticos e ambientais e reguladores epigenéticos. A fumaça do cigarro é um importante fator de risco ambiental, perdendo apenas para o envelhecimento. Recentemente, descobriu-se que um novo tipo de regulador epigenético, o miRNA, desempenha um papel fundamental em muitas doenças humanas. Os miRNAs são reconhecidos como interruptores reguladores essenciais que desempenham um papel em muitos processos de saúde e doença, bem como no envelhecimento e na epigenética. Alguns miRNAs podem ser induzidos em resposta a desafios ambientais, permitindo que um organismo altere a sua programação

genética subjacente em resposta a um ambiente em mudança (SMIT-MCBRIDE, 2018).

As evidências de uma meta-análise incluindo 17 grandes estudos foram avaliadas para avaliar a associação entre tabagismo e DMRI. Os estudos na meta-análise variaram entre transversais, coorte prospectiva e caso-controle. Treze estudos mostraram uma associação estatisticamente significativa entre tabagismo e DMRI. Fumantes atuais e ex-fumantes apresentaram maior risco de desenvolver DMRI dos que nunca fumaram. A análise encontrou um risco quatro vezes maior de DMRI neovascular e um risco duas a três vezes maior de DMRI atrófica associada ao tabagismo (OMS, 2022).

Uveíte

A uveíte é a principal causa de doença que ameaça a visão em todo o mundo e é caracterizada por inflamação da úvea, retina e nervo óptico. Das formas de uveíte, a uveíte imunomediada é responsável pela maioria dos casos nos países industrializados, enquanto a uveíte infecciosa é mais comum nos países em desenvolvimento. Acredita-se que o estilo de vida ocidental seja um dos fatores que contribuem e são responsáveis pelo aumento da uveíte imunomediada. Vários estudos demonstraram a importância de fatores de estilo de vida, incluindo tabagismo (GUO, 2021).

Vários estudos demonstraram que fumar é um importante fator de risco para uveíte. Fumar é um fator de risco para uveíte infecciosa e não infecciosa, enquanto outro estudo descobriu que fumar é importante apenas na uveíte não infecciosa. Um estudo transversal de uveíte não infecciosa descobriu que fumar estava associado a um risco aumentado de uveíte, combinado com uma maior necessidade de colírios esteróides e o risco de desenvolver catarata e edema macular. Curiosamente, fumar parece ser irrelevante na doença de Behçet, até mesmo a nicotina tem sido usada para tratar úlceras em pacientes de Behçet sem complicações oculares. Uma vez que a evidência disponível é baseada em estudos

clínicos retrospectivos, é necessário mais trabalho para compreender qual componente do tabagismo contribui para esta doença e como contribui para o desenvolvimento da uveíte (GUO, 2021).

RESULTADOS

Os principais ingredientes dos cigarros são metais pesados e minerais tóxicos, que contêm 4.000 produtos químicos. Os componentes tóxicos dos cigarros danificam principalmente os órgãos respiratórios e circulatórios e vários outros órgãos, incluindo os olhos. Partículas de fumaça, nicotina e gases nocivos como o monóxido de carbono danificam os tecidos oculares, causando vasoespasmo e agregação plaquetária. A nicotina induz inflamação ao estimular macrófagos, e a inflamação da superfície ocular leva à apoptose. Foi previamente estabelecido que em fumantes a inflamação é desencadeada na superfície do olho e na camada lipídica do filme lacrimal, que é expressa pelas glândulas meibomianas (BHUTIA, 2021).

Foi previamente estabelecido que em fumantes crônicos a densidade de células caliciformes na superfície ocular é significativamente reduzida e a metaplasia escamosa aumenta. Verificou-se que o tabagismo passivo causa danos à glândula lacrimal devido à oxidação, que se forma no DNA com os radicais livres de oxigênio (MUHAFIZ, 2019).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tabagismo é o principal fator de risco modificável para doenças oculares. Os fumantes podem ter duas a quatro vezes mais probabilidade de desenvolver a doença do que aqueles que nunca fumam. Dado que a perda de visão relacionada com o tabaco impõe um fardo socioeconómico e de saúde significativo aos indivíduos, famílias e comunidades, estratégias como a redução da procura de tabaco e da exposição ao fumo passivo e ajudar as pessoas a deixar de fumar são áreas de ação essenciais. Prevenir o consumo de tabaco e incentivar os fumadores a deixar de fumar são fundamentais para reduzir o fardo das

doenças oculares relacionadas com o tabaco. As campanhas de controle do tabaco devem aumentar as mensagens sobre os riscos do tabagismo e da perda de visão, bem como sobre os riscos do uso de novos produtos de nicotina e de tabaco.

Além das toxinas prejudiciais presentes nos cigarros eletrônicos e nos líquidos eletrônicos, há uma preocupação crescente com os produtos mais novos que podem ser falsificados e mal regulamentados, causando explosões durante o uso. As pessoas que usam esses produtos tendem a ser mais jovens, por isso podem desenvolver lesões oculares em idade precoce. A educação adequada sobre estes riscos pode ajudar os utilizadores a fazer escolhas mais informadas e aumentar a sensibilização para a saúde ocular de forma mais ampla. Também pode incentivar as pessoas a deixarem de usar cigarros eletrônicos e produtos similares.

REFERÊNCIAS

BELTRÁN-ZAMBRANO, E.; GARCÍA-LOZADA, D.; IBÁÑEZ-PINILLA, E. Risk of cataract in smokers: A meta-analysis of observational studies. **Archivos de la Sociedad Española de Oftalmología (English Edition)**, v. 94, n. 2, p. 60-74, 2019.

BHUTIA, Pinkila et al. The effect of smoking on ocular surface and tear film based on clinical examination and optical coherence tomography. **Indian Journal of Ophthalmology**, v. 69, n. 7, p. 1693, 2021.

CAO, Jiamin et al. The risk factors for Graves' ophthalmopathy. **Graefe's Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology**, p. 1-12, 2022.

DAS, Gopal K. et al. Presenile cataract and its risk factors: A case control study. **Journal of Family Medicine and Primary Care**, v. 8, n. 6, p. 2120, 2019.

DE LA CRUZ, Noah; SHABANEH, Obadeh; APPIAH, Duke. The association of ideal cardiovascular health and ocular diseases among us adults. **The**

American Journal of Medicine, v. 134, n. 2, p. 252-259. e1, 2021.

ESTEVES, Daniela Alexandra Cardoso. **Prevalência da Degeneração Macular Relacionada com a Idade em Populações Residentes em Lar de Idosos na Região da Cova da Beira e Castelo Branco**. 2018. Tese de Doutorado. Universidade da Beira Interior (Portugal).

GUO, Xiaoyu; CHEN, Zhen; XING, Yiqiao. Immune-mediated uveitis and lifestyle factors: a review. **Ophthalmic Research**, v. 64, n. 5, p. 687-695, 2021.

LAW, S. M. et al. Cigarette smoking and glaucoma in the United States population. **Eye**, v. 32, n. 4, p. 716-725, 2018.

LIN, Chia-Ching et al. The adverse effects of air pollution on the eye: a review. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 3, p. 1186, 2022.

LONG, Christopher P. et al. Prevalence of subclinical retinal ischemia in patients with cardiovascular disease—a hypothesis driven study. **EClinicalMedicine**, v. 33, 2021.

MAGALHÃES, Anderson Vinícius Bezerra de Oliveira; VALE, Letícia Vitória Campos Brasil. Comparações entre os efeitos adversos do uso do cigarro convencional e eletrônico: uma revisão integrativa. 2022.

MUHAFIZ, Ersin et al. Effects of chronic smoking on the meibomian glands. **International Ophthalmology**, v. 39, p. 2905-2911, 2019.

NISHIDA, Takashi et al. Smoking and progressive retinal nerve fibre layer thinning in glaucoma. **British Journal of Ophthalmology**, 2022.

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE et al. Tobacco and vision loss. 2022.

PUGLISI, Médica María Sol García; GONZÁLEZ, Toxicología María Rosa.
Neuropatía óptica de causa toxicológica. 2017

SMIT-MCBRIDE, Zeljka et al. Effects of aging and environmental tobacco smoke exposure on ocular and plasma circulatory microRNAs in the Rhesus macaque. **Molecular vision**, v. 24, p. 633, 2018.

SUNG, Shao-Yu et al. Polycythemia-Related Proliferative Ischemic Retinopathy Managed with Smoking Cessation: A Case Report. **International Journal of Environmental Research and Public Health**, v. 19, n. 13, p. 8072, 2022.

TEBERIK, Kuddusi. The effect of smoking on macular, choroidal, and retina nerve fiber layer thickness. **Turkish journal of ophthalmology**, v. 49, n. 1, p. 20, 2019.

YUAN, Nan et al. Association of Secondhand smoking exposure with choroidal thinning in children aged 6 to 8 years: the Hong Kong children eye study. **JAMA ophthalmology**, v. 137, n. 12, p. 1406-1414, 2019.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.
Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto
é um método
bibliométrico
para avaliar a
importância de
periódicos
científicos em
suas respectivas
áreas. Uma
medida que
reflete o número
médio de
citações de
artigos
científicos
publicados em
determinado
periódico, criado
por Eugene
Garfield, em que
os de maior FI
são considerados
mais
importantes.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
[revistaft.com.br/e
xpediente](http://revistaft.com.br/expanded) Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil